

LA LIBERTAD EN SARTRE Y BEAUVOIR: UNA
APROXIMACIÓN FENOMENOLÓGICA COMPARATIVA

FREEDOM IN SARTRE AND BEAUVOIR: A
COMPARATIVE PHENOMENOLOGICAL APPROACH

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

09/09/2022

Resumen: El presente trabajo se propone analizar la concepción de la libertad en la fenomenología existencial de Jean-Paul Sartre, estableciendo una comparación crítica con el pensamiento de Simone de Beauvoir. A través del estudio de obras clave de ambos autores, se examinan las tensiones entre la libertad absoluta defendida por Sartre y la perspectiva ética y situada propuesta por Beauvoir. El artículo pone en diálogo sus concepciones sobre el sujeto, la facticidad, la responsabilidad y la relación con el otro, con el fin de mostrar cómo Beauvoir problematiza y enriquece ciertos límites del pensamiento sartreano. La metodología adoptada es hermenéutico-comparativa, con énfasis en el análisis textual y conceptual. Se concluye que la lectura de Beauvoir permite ampliar la noción de libertad más allá del formalismo individualista, abriendo una vía hacia una libertad encarnada y éticamente comprometida.

Palabras clave: Beauvoir, existencialismo, facticidad, fenomenología, libertad, responsabilidad, Sartre, sujeto.

Abstract: This paper analyzes the concept of freedom in Jean-Paul Sartre's existential phenomenology, offering a critical comparison with Simone de Beauvoir's thought. Through the study of key works by both authors, the article explores the tensions between Sartre's defense of absolute freedom and Beauvoir's situated and ethical perspective. Their conceptions of the subject, facticity, responsibility, and the relation to the other are brought into dialogue to show how Beauvoir challenges and deepens certain limits of Sartre's framework. The methodological approach is hermeneutic and comparative, with emphasis on textual and conceptual analysis. The paper concludes that Beauvoir's perspective broadens the notion of freedom beyond individualist formalism, opening a path toward an embodied and ethically committed freedom.

Keywords: Beauvoir, existentialism, facticity, phenomenology, freedom, responsibility, Sartre, subject.

CONTENIDO

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán	1
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA FENOMENOLOGÍA EXISTENCIAL DE SARTRE	6
2. 1. LA LIBERTAD SARTREANA	10
2. RELACIÓN/CONTRASTE DE LA LIBERTAD SARTREANA RESPECTO A LA LIBERTAD BEAUVOIRIANA	17
3.EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA LIBERTAD EN LA FENOMENOLOGÍA EXISTENCIAL SARTREANA	22
4. COCLUSIÓN/APLICACIÓN	24
BIBLIOGRAFÍA	27

1. INTRODUCCIÓN

La libertad ha sido una problemática que ha estado presente a lo largo de la historia de la filosofía. Este concepto ha sido pensado y repensado desde multitud de prismas de pensamiento. Igualmente, su definición no siempre ha sido neutral, sino que en ocasiones ha sido configurada por distintos intereses. Esto es perfectamente comprensible cuando apreciamos la libertad en toda su magnitud y es que la dimensión de semejante concepto, atributo humano, derecho o llámese como quiera, trae aparejado otra serie de cuestiones igualmente relevantes para la existencia humana. Es por esto por lo que considero de una importancia prioritaria no relegar el estudio ni el debate respecto a la libertad en el ámbito académico en general y filosófico en particular.

Ahora bien, si abordar el problema de la libertad ya entraña de por sí una enorme complejidad, analizarla desde la fenomenología de la existencia no facilita la cuestión, sino que deviene nuestro propósito en una empresa de mayor complicación. Con todo, esto no es una decisión caprichosa, no se trata de dificultar las cosas porque sí, sino que por el contrario suscribo la afirmación orteguiana de que la claridad es la cortesía del filósofo. Esto no es una contradicción por mi parte, es más bien —sin pretender ser presuntuoso— aclarar la libertad desde esta corriente de pensamiento en general y desde el pensamiento sartreano en particular, para de esta forma, poder evaluar nuestra realidad actual de una forma teórica y práctica. No obstante, soy consciente de que es imposible hacer un análisis pormenorizado de la libertad en la filosofía sartreana en el presente trabajo y que es preciso acotar nuestra investigación. Así que me ceñiré, sobre todo, a su obra *El ser y la nada*. Para esto he considerado interesante también hacer una comparación —la cual se podrá apreciar que derivará en contraste— con la libertad en Beauvoir, primordialmente en *El segundo sexo*. Esta discrepancia será relevante para entender la libertad sartreana por la cercanía de sendos pensadores. Ambos son existencialistas y fenomenólogos, al mismo tiempo guardaban una estrecha relación sentimental. Sin embargo, esto no era óbice para que fueran personas autónomas en su pensamiento y que ambas concepciones de la libertad se retroalimentaran y nutrieran para una mayor comprensión intelectual.

El pensamiento beauvoiriano se usará, principalmente, para fundamentar una crítica a la libertad absoluta que nos propone el parisino. Una libertad que emerge de la conciencia del individuo y que parece ser que termina en la misma conciencia. A su vez, esto será uno de los factores que hará que la libertad sartreana se desvincule de cuestiones éticas, algo bastante controvertido cuando hablamos de un elemento tan humano. Sin embargo, aunque la moral no es decisiva en la libertad sartreana, sí que nos impele directamente como individuos al hacernos los úni. No obstante, esta interpelación nos separa del resto de sujetos, algo que Beauvoir señalará en su ensayo sobre la opresión a la que es sometida la mujer. De esto inferimos que nos encontramos con una carencia de libertad y con alguien ajeno a la persona oprimida que limita la libertad de otra persona. Por lo tanto, estamos ante concepciones francamente diferentes respecto a la libertad y todo esto a pesar de abordarlas desde un mismo marco filosófico, temporal y de la cercanía de estos dos pensadores.

De esta forma nos encontramos que la responsabilidad, entre otros muchos elementos, es algo común en ambos pensadores, lo que no es común es el sujeto al que se le demanda esta responsabilidad ni respecto a qué o a quién seremos responsables. De modo que, mientras en Sartre seremos responsables de toda nuestra existencia y no considerará al otro, sino como una amenaza a mi propia constitución como sujeto; Beauvoir concluirá en que la responsabilidad redundará en una suerte de interdependencia. Es decir, que seré responsable de mis acciones, pero también responsable de cómo afectan estas a los demás y viceversa, en tanto condicionarán situaciones y estas, a su vez, serán determinantes para el ejercicio de la libertad. Estas y otras cuestiones serán tratadas más ampliamente en el presente trabajo y se tratará de dar respuesta a problemáticas como el peligro de la abstracción a la que somete Sartre su concepto de libertad, encerrándola en la conciencia del sujeto, haciendo imposible la formación de grupos y fomentando una moral que, aunque esta pueda ser práctica, resulta censurable.

Que no se me mal interprete, no pretendo hacer ver que la libertad de Sartre sea desechable, ni tampoco compararla con la libertad beauvoiriana para concluir que esta es superior a la del parisino, sino más bien compararlas, contrastarlas, escudriñarlas para, con un espíritu crítico, rescatar lo que nos resulte provechoso para nuestro tiempo,

tanto en lo académico, como en el tejido social diverso, el cual nos evidencia que el grupo es posible sin que ello suponga un atentado contra la diferencia.

2. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA FENOMENOLOGÍA EXISTENCIAL DE SARTRE

Si intentamos hacer una síntesis de nuestro filósofo parisino, es muy probable que en nuestra investigación encontremos más alusiones a Sartre como existencialista que como fenomenólogo. Asimismo, si hacemos un recorrido histórico de la filosofía occidental, al pensador francés se le suele suscribir en la escuela existencialista y no en la fenomenológica. Tal es así que su existencialismo opaca el contenido fenomenológico de su filosofía. Con esto no pretendemos afirmar que la fenomenología sea algo secundario en la filosofía sartreana, sino que es algo que suele pasar más desapercibido. Esto mismo lo apuntará Palmer cuando afirma que la fenomenología se convirtió en el método filosófico de Sartre (Palmer, 1997: 31). Ahora bien, esto —como hemos apuntado— no es indicio de considerar a la fenomenología una filosofía de segundo orden en Sartre. De hecho, el subtítulo en francés de su obra *El ser y la nada*, reza *Essai d'ontologie phénoménologique* (Sartre, 2019: S.P.). Lo que pretendemos decir con esto es que la intención del parisino no era relegar a la fenomenología a un segundo plano, sino hacer un uso notable de esta. Es más, esto no debe de provocar en nosotros que olvidemos que estamos ante un pensamiento, aunque vinculado con la existencia, enfocado en la conciencia y que esto no deja de ser también una forma de hacer fenomenología. En particular, una fenomenología de la existencia. De igual forma, la obra *El ser y la nada* —a la que hemos hecho alusión y que será la base donde fundamentaremos el grueso de nuestro trabajo— es de una categoría netamente metafísica y esto mismo se lo comenta el propio Sartre a Beauvoir en una de sus correspondencias (Sartre, 1986: 185). Resumiendo, nos encontramos con un ensayo de carácter existencialista, pero que se valdrá de la fenomenología para desarrollar su pensamiento, al mismo tiempo que el concepto de libertad que maneja y al que haremos alusión de manera específica estará dotado de connotaciones ontológicas.

Ahora bien, si hemos hecho alusión al existencialismo como la base fundamental del pensamiento sartreano, al mismo tiempo que la filosofía por la que es ampliamente

conocido, es preciso también que nos detengamos en la concepción sartreana del existencialismo. Según nuestro filósofo, cuando hablamos de existencialismo nos podemos encontrar con dos clases principales de corrientes dentro de este. Uno sería el existencialismo cristiano y otro el ateo, al cual el propio Sartre se suscribe (Sartre, 2004: 27). Esto será relevante para nuestra investigación, puesto que dependiendo del tipo de existencialismo que adoptemos, las conclusiones en lo referente a la libertad diferirán, al menos en sus bases; como, por ejemplo, la esencia del individuo o la naturaleza de este. Con todo, a pesar de encontrarnos con dos corrientes principales de existencialismo, Sartre apreciará que hay un denominador común para toda persona que profese ser existencialista. Este principio lo expresa en la conocida máxima relativa a que *la existencia precede a la esencia* y que también la podemos encontrar en su obra *El existencialismo es un humanismo* (Sartre, 2004: 27). Según nuestro filósofo, esto quiere decir que se le da preponderancia a la subjetividad del individuo. En este sentido, podríamos afirmar que, si ser existencialista pasa por considerar este axioma como *conditio sine qua non* para ser llamado de tal forma, vemos mucho más que una analogía con la fenomenología, ya que esta, en cierta manera, también le da el primado a la reflexión en la subjetividad del individuo, en tanto y en cuanto se centra en los fenómenos que se nos presentan en nuestra conciencia.

Por lo expuesto se podrá apreciar que, aunque nuestro filósofo parisino sea más conocido como existencialista que como fenomenólogo, las similitudes entre sendas corrientes filosóficas son tan notables que se hace muy difícil trazar una frontera que delimite qué es existencialismo y qué fenomenología en Sartre. Asimismo, aunque Sartre haga uso de la fenomenología, se distanciará notablemente de otras fenomenologías, ya que el parisino llegará a sus propias conclusiones fenomenológicas. Una de las conclusiones de especial relevancia en Sartre, aludiendo a Palmer, se podría decir que es la conciencia refleja y la conciencia no refleja como términos fenomenológicos en Sartre fundamentales (Palmer, 1997: 40). Suscribimos tal afirmación, ya que cuando hablamos de fenomenología hablamos de la conciencia, así como cuando hablamos de existencialismo hablamos de la *existencia* o del *ser*. Ahora bien, también es preciso definir qué es la conciencia refleja y la conciencia no refleja para el parisino, así como hemos hecho alusión con anterioridad a qué es el existencialismo para el mismo.

Podemos entender la conciencia no refleja como la forma común de ser que tenemos en nuestra cotidianidad. Cuando nos levantamos todos los días con el sonido del despertador, desayunamos, vamos a trabajar, volvemos a casa, etc. De todo esto somos conscientes, pero no hay una reflexión sobre nuestros pensamientos. Por el contrario, la conciencia refleja es la menos común y es la que reflexiona y se da cuenta de sus propios pensamientos, así como de la contingencia de su mundo. Estas dos formas de una misma conciencia serán muy relevantes en el pensamiento sartreano, ya que serán la causa de su afirmación de la conciencia original como una nada y de la libertad absoluta que este busca. Esto mismo lo señalará Rodríguez cuando afirma que Sartre pretende reflexionar sobre la irrupción de la nada en el mundo del ser haciendo alusión a su obra de *El ser y la nada* (Rodríguez, 2004: 151). En este sentido, la nada será algo presente en la libertad sartreana, tanto que enfocará la libertad desde una óptica existencialista como experiencia del sujeto, pero también bajo una comprensión descriptiva relativa al método fenomenológico. Tan relevante será la libertad para el parisino que Rodríguez asegura que *El ser y la nada* hace alusión a una sociedad de hombres libres (Rodríguez, 2004: 152). Pero no es solo en la obra mencionada por Rodríguez donde encontramos un interés desmedido por la libertad en Sartre, sino que —así como el parisino es conocido ampliamente como existencialista— también es conocido por muchos académicos como el filósofo de la libertad, ya que la libertad fue algo que ocupó gran parte de todo su recorrido formativo y no solo en la obra analizada por Rodríguez. Siguiendo con las dos formas de conciencia, la conciencia refleja será la necesaria para que el ser humano sienta esa angustia propia de la libertad absoluta que postula Sartre, ya que le revela la contingencia de su mundo, las posibilidades que se le presentan y que todo depende de la elección que tome. Dicho de otra forma, que el individuo es dueño de su destino, así como de su presente y, consecuentemente, responsable directo.

Ahora bien, antes de adentrarnos de lleno en la libertad sartreana, sería pertinente detenernos en algunos aspectos generales de su filosofía —lo mismos que están estrechamente vinculados a la libertad— para, posteriormente, tener una mayor comprensión de su concepto de la libertad. De acuerdo con esto, es oportuno destacar la cuestión relativa a la esencia humana. La ausencia de cualquier tipo de esencia en el ser

humano se desprende en Sartre de lo que llama *visión técnica del mundo* en su obra *El existencialismo es un humanismo*, donde aclara muchas ideas expuestas en *El ser y la nada*. Esta interpretación del mundo nos conduce a pensar en cualquier objeto, ya sea una silla, una mesa, un coche, etc. Antes que esto viniera a la existencia es preciso que se presente como conceptos en la mente de una persona. Al mismo tiempo, este concepto está relacionado con la técnica en la que será producido y tiene un propósito para ser creado. Estos tres elementos son los que determinan la esencia de algo según Sartre. Como Sartre es un ateo consecuente, entiende que el ser humano no es creado y que es una suerte de nada, igualmente que su conciencia, vienen de la nada y sin nada y ahí es donde pretende volver con su concepto de libertad absoluta. Es por esto por lo que consideramos de vital importancia resaltar esta característica de la filosofía sartreana vinculada a la esencia.

Para cerrar esta somera introducción y adentrarnos ya en la libertad sartreana de lleno, se podría concluir que el existencialismo de Sartre busca revelarnos la capacidad y vehemencia de nuestra conciencia para aceptar que nuestra vida carece de propósito alguno, así como nosotros carecemos de esencia, más que la que nosotros nos constituimos durante nuestra propia existencia. En otras palabras, somos nosotros los que dotamos de significado nuestras vidas, aun sabiendo que no tienen sentido. Asimismo, la fenomenología le sirve para poner de manifiesto la relación que guardamos con el mundo y que esta relación se fundamenta en una constante pregunta que nos revela la nada en el ser. En otras palabras, la nada es un agujero en el ser. De esto se desprende que el ser humano ha venido a ser libre, pero que vive enajenado de su libertad original fundamentada en esa nada de su conciencia. Por otro lado, la conciencia tiene siempre una intención sobre el mundo, por lo tanto, reposa en el mundo y gracias a ser conciencia de algo, puede ser conciencia de sí misma. De igual forma y sin pretender alejarnos de nuestra investigación, es interesante la relación que guarda para Sartre la pregunta con el individuo y con el mundo. Esto es relevante en el momento que consideramos que en la pregunta está implícita la negativa como una forma de manifestarse la nada. Este asunto lo ilustrará Sartre a través de su obra *El ser y la nada* de manera diáfana con múltiples ejemplos. Uno de ellos, el de una silla y cómo nuestra conciencia le plantea la pregunta si nos sostendrá al sentarnos —obviamente esto forma parte de nuestra conciencia no refleja, puesto que pasa de forma

inadvertida— si la silla nos sostiene, nos revela su ser y, si no nos aguanta, se nos muestra el no ser de la silla, esa nada de la que habla Sartre a lo largo de su ensayo. En otras palabras, la nada como negativa a la pregunta, pero también como ausencia de ser de algo.

2. 1. *LA LIBERTAD SARTREANA*

Cuando nos acercamos al pensamiento de Sartre, podemos mostrar muchas razones por las cuales considerar que la libertad es uno de los elementos más relevantes en su filosofía, si no el que más, puesto que está presente —de una forma o de otra— en la mayor parte de su producción filosófica y literaria. En esto se puede afirmar junto con Strathern que conforme Sartre iba descubriendo las inconsistencias de otras filosofías, se percataba que de las pocas cosas que no podían negarse era esa libertad ineludible del individuo (Strathern, 1998: 18). Con base en esto, podemos deducir que nuestro filósofo parisino concluyó que, así como Kant, Husserl, Freud, incluso el marxismo, presentaban una serie de desaciertos en sus propuestas, la libertad seguía permaneciendo como irreducible. En consecuencia, reconoce en la libertad una de las características de las cuales podemos destacar: somos libres de forma absoluta y es imposible negar esto. Asimismo, esta conclusión fue producto de su experiencia de búsqueda intelectual, de lo que se puede afirmar igualmente que: «La existencia es el ejercicio de la libertad y esta se manifiesta como acción» (García, 2015: 72). Esto a su vez denota la clase de análisis que Sartre hará de la libertad, no conceptual, sino descriptiva desde una óptica existencialista. Si la existencia consiste en la acción como seres libres, eso quiere decir que cualquier persona que exista, será necesariamente libre en tanto que como sujetos —de una forma o de otra, en mayor o menor medida— actúa, ejecuta alguna acción, aunque sea esta la mera elección.

Como anteriormente se ha hecho alusión al pensamiento antiesencialista de Sartre relativo a cualquier esencia humana, esto mismo se desprende de su concepto de libertad, puesto que considera que la libertad es algo exclusivo de los seres humanos y que, consecuentemente, esta libertad no es algo que tenga una esencia, así como tampoco la tiene la especie que la posee. En otras palabras, es imposible para Sartre conceptualizar la libertad y tener una comprensión de ella acertada, sino que hay que

acercarse a la libertad de manera descriptiva. De nuevo vemos aquí los ecos fenomenológicos en esta forma de proceder: «Mi libertad no es una cualidad sobregregada o una propiedad de mi naturaleza, sino que es la textura de mi ser y como en mi ser, es cuestión de mi ser» (Sartre, 2019: 599). Dicho de otra forma, la libertad no es un atributo humano, no es una característica de este tampoco, no es un concepto dotado de una esencia como un objeto, por lo tanto, no puede definirse, sino que debe tratarse de una manera ontológica, existencial. Pero también debemos tener en cuenta que cuando Sartre habla del ser no está hablando en un sentido general, sino que hace referencia a su ser, a un ser individual. Consecuentemente, la libertad que le interesa al parisino es la libertad del individuo y como tal se moverá en esta categoría y no en hablar de forma genérica de la libertad.

Como se ha podido apreciar, el acto es un término presente en la descripción de la libertad sartreana, en tanto que nuestra libertad se nos manifiesta a través del acto, pero además este acto es posible gracias a nuestra libertad (Sartre, 2019:597). Es decir, el acto y la libertad guardan una relación bilateral. Sartre no piensa que el acto sea causa de la libertad, ni esta causa del acto, sino que ambos existen en una relación existencial. Dicho así, parece ser que el acto no nos dice nada acerca de la libertad, pero nada más lejos de la realidad. En el momento que el ser humano es agente actuante, esto demuestra que este es libre. En otras palabras, si no fuéramos libres, no seríamos capaces de llevar a cabo una acción. A su vez, la acción es un término con unas connotaciones ontológicas, en tanto que nuestro actuar se nos da en nuestra existencia a través de nuestra experiencia con nuestro mundo. Pero se podrá argüir que cualquier animal también actúa y que, por lo tanto, también la libertad es algo que se manifiesta en los animales. Este problema es derivado de no considerar en profundidad lo que implica que el acto esté organizado por nuestra libertad. Que nuestro acto esté organizado por nuestra libertad, parte de nuestra subjetividad, al partir de nuestra subjetividad, volvemos a nuestra conciencia y al volver a nuestra conciencia, volvemos al ser humano. A su vez, para que haya tal cosa como una organización, es preciso que se nos presenten una serie de elementos para organizar este acto. ¿Qué organiza nuestra libertad cuando se refiere al acto? Nuestra libertad organiza nuestros actos mediante unos motivos, móviles y fines.

Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de los motivos, móviles y fines? Esto forma parte del análisis descriptivo que está haciendo Sartre en su ensayo de metafísica *El ser y la nada*, ya que lo que procura es describir el acto y como se organiza libremente. Cuando yo me propongo a actuar de una determinada manera o de llevar a cabo una acción concreta como salir a correr, se dan implícitamente en mi conciencia estos términos que describen el acto y que los usa mi libertad para organizarlo. En otras palabras, tengo un motivo para salir a correr, ya sea cuidar mi salud, despejarme, etc. De igual forma, algo me mueve a llevar a cabo la acción de salir a correr, por ejemplo, una serie de razones que me hacen valorar como mejor opción salir a correr que no salir, cuidar mi salud como la mejor opción, etc. Por último, persigo un fin con este acto, ya sea estar más sano, relajarme, etc. A esto es a lo que llama Sartre que nuestro acto se organiza mediante nuestra libertad por unos motivos, móviles y fines. Pero, como hemos dicho antes, que la relación de la libertad y el acto no es algo causal, es preciso especificar qué tipo de relación guardan. Lo que Sartre entiende en esta vinculación es que la acción es una forma de manifestarse la libertad, al igual que los motivos, los móviles o los fines. A raíz de esto, lo que hace el acto es revelarnos nuestra libertad y no causarla.

Al ser la acción una manifestación de la libertad, Sartre se propone describirla de la mejor forma posible. Es por esto por lo que hace alusión a la intencionalidad como elemento en nuestra capacidad de actuar (Sartre, 2019: 591). Es decir, igual que tenemos unos motivos, móviles y fines en esta forma particular de manifestarse nuestra libertad, también es preciso que exista una intención previa por la que actuamos. Ahora bien, se puede apreciar como la conciencia está presente en todo momento, pero referente a la intención es preciso una conciencia más reflexiva y no la conciencia común a la que hemos hecho alusión anteriormente. Es necesario una conciencia en tanto que la intención, según el parisino, implica conciencia —no solo de lo que se hace— sino de las consecuencias que tendrá mi acción (Sartre, 2019: 595). Volviendo al ejemplo de salir a correr, se entiende que la intención que tengo de salir a correr implica el conocimiento de las consecuencias que tiene tanto el salir, como el no salir a correr. Consecuentemente, valoro las consecuencias de actuar de una determinada manera como la mejor la opción.

De igual forma, es muy probable que nos percatemos de la relación que mantienen todos los términos mencionados al momento de hablar de la libertad sartreana. Es decir, Sartre no analiza estos conceptos por separado para definir la libertad, sino que los describe en una relación interna. A esto es menester prestar atención para no confundirnos cuando afirmamos que una cosa no es causa o consecuencia de otra, sino manifestaciones de la libertad. Asimismo, esta relación que guardan estos elementos es indisociable para el parisino ya que todo esto tendría sentido en el momento que se contempla en conjunto. ¿Por qué? Porque para Sartre todos estos términos tienen en común una misma estructura ontológica. Y es aquí donde entra, a nuestro juicio, una pieza fundamental para comprender la libertad sartreana: las *estructuras vinculadas*. Por estructura, podemos entender el conjunto de todas las relaciones que guardan los componentes de un sistema (Bunge, 2005: 69). Al menos es una definición que nos servirá para nuestro propósito de comprender la libertad en Sartre. Ahora bien, nuestro filósofo francés entiende que los motivos, móviles, fines, la intencionalidad, etc., son estructuras. Esto quiere decir que son conjuntos de relaciones entre diferentes elementos. Es notable que esto armoniza con lo que Sartre dice con relación al acto y la organización de este mediante nuestra libertad. Extrapolando el sentido de estructura a la descripción que nos hace Sartre del acto, se podría entender los elementos vinculantes como estructuras, en tanto que no los trata como conceptos, sino como conjuntos de relaciones que experimentamos en nuestra existencia. Estos no se dan aisladamente y aquí entrarían las dos estructuras ontológicas que tienen en común el resto de las estructuras: el ser para sí y el ser en sí.

Pero, busquemos un ejemplo para ilustrar esto tan abstracto. Pensemos en un ordenador. Este sería un sistema y las estructuras serían el conjunto de relaciones que guardan sus elementos para que el ordenador tenga el significado de ordenador para mí. En este sentido, las estructuras son el medio por el que organizamos en nuestra conciencia nuestro mundo y lo dotamos de significado y propósito; de utilidad. Por lo tanto, el sistema más complejo sería el ser, y estas dos clases de ser las estructuras principales por las cuales se conforman las que hemos visto. El ser para sí, este sería el ser humano, en tanto que es un ser proyectado, un ser que no tiene esencia, no tiene naturaleza y es necesario que se vaya constituyendo él mismo a lo largo de su existencia, puesto que está arrojado siendo una suerte de nada. El ser en sí es a lo que

hemos hecho alusión anteriormente, todo lo que tiene esa esencia, está cerrado y siempre es lo mismo. A su vez, somos nosotros, seres para sí, los que dotamos de coseidad al ser en sí en el momento que nos proyectamos en nuestro mundo. Lo que se infiere de todo esto es que todas estas estructuras están relacionadas en tanto y en cuanto somos nosotros a través de nuestra conciencia los que las vamos constituyendo como estructuras significantes. Otro ejemplo de esto sería la cultura, como una estructura que dota de significado nuestra existencia, o la religión, la moral, etc.

Consideramos crucial tratar una de las partes más polémicas de la libertad sartreana, la parte concerniente a que el ser humano es libre independientemente de su situación, de su edad, de sus capacidades, este es siempre enteramente libre.¹ Es más, negar esta libertad absoluta será para el parisino actuar de mala fe, cargando la responsabilidad de nuestra vida en algo ajeno a nosotros. Es importante tratar esto, aunque sea de manera superficial, puesto que será la parte que más contraste presente con la libertad beauvoiriana, pero además de esto, el propio Sartre consideraba que la *facticidad* era el argumento que se solía esgrimir contra su descripción de libertad.² De acuerdo con esto, se suele decir que una persona bajita no es libre de medir treinta centímetros más o que una persona nacida en una familia pobre africana tampoco es libre para elegir la clase social a la que pertenece, pertenecer a una familia europea burguesa. Incluso, un esclavo en la época romana no era libre de elegir su situación, como tampoco somos libres para cumplir todos nuestros deseos o, simplemente, hacer lo que queramos. Esta serie de entresijos vinculados a la libertad absoluta e irrenunciable de todo ser humano que expone Sartre, viene derivada de una concepción de la libertad distinta: «El concepto empírico y popular de la libertad, producto de circunstancias históricas, políticas y morales, equivale a la facultad de obtener los fines elegidos» (Sartre, 2019: 657). Es decir, el parisino entiende perfectamente que se

¹ «Según Sartre, ser libre implica impugnar, contradecir, y superar, las circunstancias que nos rodean y quieren atarnos, y todo individuo está en posibilidad de elegir la libertad toda pasividad, toda sumisión, toda aceptación de la situación de dominación es una instancia de mala fe» (Castellanos, 2008: 33).

²«El argumento decisivo utilizado por el sentido común contra la libertad consiste en recordarnos nuestra impotencia. Lejos de poder modificar nuestra situación, parece que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. No puedo evadir la suerte de ser de una clase social, de un país concreto o de una familia» (Sartre, 2019: 654).

maneja comúnmente un concepto de libertad que redundaría en el cumplimiento de nuestros propósitos, de unos objetivos. En otras palabras, si yo quiero conseguir un trabajo determinado, mis circunstancias históricas, políticas y morales me deben de facilitar un ambiente favorable para ello, al menos debo de tener la posibilidad de conseguir dicho fin. En el momento que mi momento histórico, por ejemplo, por la forma de gobierno, por una desigualdad social, etc., me impide la realización de tales fines, dejamos de ser libres. Además, esto lo valoramos como algo moralmente negativo. En otras palabras, que yo no tenga las mismas posibilidades que otra persona de conseguir un determinado trabajo, que mis capacidades físicas me limiten en cuanto a mis propósitos, etc., lo valoramos como algo malo, en consecuencia, desde un prisma ético.

Sin embargo, la libertad que nos describe Sartre es una concepción muy diferente, de ahí que considere que estos factores no son limitantes de nuestra libertad. Esta libertad de la que habla Sartre está más centrada en la capacidad autonómica de un individuo de elegir: «El concepto técnico y filosófico de libertad, significa autonomía de la elección» (Sartre, 2019: 657). En otras palabras, la filosofía sartreana se mueve más en un concepto filosófico y técnico de la libertad y no tanto empírico. Ahora bien, no pensemos que esto quiere decir que la libertad sartreana no redundaría en una praxis, sino todo lo contrario. Porque la concepción de la libertad sartreana sea algo implantado en la conciencia y su capacidad de elección, no quiere decir que no pueda esta libertad materializarse en su mundo. Con todo, vayamos por partes, puesto que de esto se puede desprender que el concepto de libertad sartreano no difiere mucho del empírico y popular. Esto no es así, el punto está en que este último redundaría en alcanzar esos fines que me propongo, esos fines que elijo de manera autónoma. Para Sartre esto será algo irrelevante, puesto que los resultados de mis elecciones no condicionan para nada mi libertad. Si elijo esforzarme por ser de otra clase social y no lo consigo por circunstancias ajenas a mí, esto no redundaría en que no haya sido libre de elegir tal cosa e intentar sobreponerme a mi situación que he valorado como algo indeseable. Es más, nuestras circunstancias materiales, ya sean estas políticas, sexuales, etc., debemos abrazarlas como nuestras (Sartre, 2019: 707).

En la elección es donde reside la base de la libertad sartreana y el denominador común con el concepto popular de libertad al que se contraponen Sartre. El problema radica en centrarse en los resultados de mi elección y no mi autodeterminación hacia ellos: «Ser libre no significa obtener lo que se ha querido, sino determinarse a querer, en el sentido de elegir, por uno mismo. En otros términos, el éxito no importa en absoluto a la libertad» (Sartre, 2019: 657). En otras palabras, el sentido común está bien encaminado cuando considera la elección como evidencia de la libertad, pero se aleja de ella en tanto que se enfoca en la obtención de los fines o la realización de los proyectos. Se relega la elección a un segundo plano y se rechaza la libertad de haber elegido algo inaccesible para nosotros. Esto hace que nuestra percepción de la realidad se desvirtúe. Esto suena un tanto extraño, pero el filósofo francés nos lo explica de una forma más clara. En concreto, Sartre hablará de un error fenomenológico en este sentido, ya que el problema radica en nuestros deseos. En otras palabras, hay una distinción entre concebir algo y realizar ese algo. Este es el problema que se nos presenta cuando consideramos la libertad en proporción a lo que pueda realizar: «Habiéndose abolido la distinción entre el simple deseo, la representación que yo pudiera elegir y la elección, con ella desaparece también mi libertad» (Sartre, 2019: 656). En otras palabras, la puesta entre paréntesis que nos propone el parisino consiste en ser consciente de tres elementos que se nos presentan en la conciencia no refleja de manera común: deseo, representación y elección. Una vez que hacemos uso de la *epoché*, podremos discernir que soy libre de elegir cualquier cosa, incluso puedo elegir volar y tirarme de un octavo piso para intentarlo. Pero, de igual forma, si mi conciencia refleja sopesa mis pensamientos, se percatará que tales deseos no son posibles y que la elección de ellos no implica la culminación de estos. Seré incapaz de discernir mi libertad en mi existencia porque tampoco podré distinguir lo posible de lo imposible, lo real de lo irreal, etc.

De igual forma, cuando valoramos nuestra situación como algo negativo, lo hacemos libremente. Es decir, nuestra situación no tiene en sí misma una carga moral, no es buena ni mala, sino neutral. Somos nosotros, libremente también, los que valoramos algo como malo y desechable, o como bueno y deseable. En consecuencia, queremos cambiarla o mantener esa situación, dependiendo de nuestra propia valoración. Esto puede que sea posible o no, como ya hemos visto, pero es que también

somos nosotros como sujetos libres e individuos, los que valoramos como algo negativo el no poder llevar cabo nuestros proyectos, esto es algo propio de nuestra subjetividad.

2. RELACIÓN/CONTRASTE DE LA LIBERTAD SARTREANA RESPECTO A LA LIBERTAD BEAUVOIRIANA

Hablar de la libertad en el pensamiento de Simone de Beauvoir, solo por la relación tan estrecha que guardan sendos pensadores, nos puede hacer sospechar que no nos encontraremos con notables diferencias. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad, ya que, incluso en las bases de su pensamiento podemos encontrarnos con unas discrepancias significativas, las cuales condicionarán las conclusiones de Beauvoir. Glosando a López Pardina, podemos destacar el corte más hedonista del existencialismo beauvoiriano en contraste con las connotaciones más pesimista del parisino, el cual llega a afirmar que el ser humano es una pasión inútil (López Pardina, 2009: 106). Se podría decir que tal afirmación se fundamenta en que Beauvoir se centra más en buscar la situación más propicia para el individuo en general y para la mujer en particular. En otras palabras, para la parisina las situaciones desagradables son algo objetivamente desechables y limitantes de mi libertad. Ante estas situaciones es preciso trabajar para cambiarlas y eliminarlas, así como para generar situaciones en las que el individuo pueda llevar a cabo todos sus proyectos con los que se materializa su libertad.

Como nuestro breve análisis y contraste de la libertad beauvoiriana con la libertad sartreana, se fundamentará en una de las obras más conocida de la parisina; *El segundo sexo*, será interesante hacer alusión a las líneas principales de dicho ensayo para tener una visión panorámica de su pensamiento. Entre otras cosas porque nos será imposible hacer un análisis exhaustivo de esta obra ni de la libertad en Beauvoir debido a la naturaleza del presente trabajo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Beauvoir no abordará la libertad como lo hace Sartre, sino que la parisina se centrará en la libertad de la *mujer*. De acuerdo con esto, ya se pueden apreciar ciertos matices diferentes en tanto que Sartre no hacía distinción de *sexo* cuando hablaba de libertad, Beauvoir considerará que existe una diferencia notable al respecto. Más aún, no es tanto hablar de la libertad de la mujer, sino de la carencia de libertad que ha experimentado la mujer a lo largo de la historia en comparación con la libertad del hombre. «Percibió que

la evolución de la humanidad desde la prehistoria hasta el presente había estado presidida por la constante sujeción de la mujer al hombre, y que el *patriarcado* había sido el modelo social imperante» (López Pardina, 2009: 69). Con base en esto, se puede afirmar que Beauvoir encuentra las evidencias históricas de que la mujer no había sido libre y que el responsable directo de esto era el hombre. Por otro lado, Beauvoir dota de gran relevancia la *situación*, así como el *modelo social patriarcal* —entendido este como situación concreta o dispositivo posibilitador de las múltiples situaciones limitantes de la mujer— como objeto de estudio perentorio, en tanto que ha posibilitado esta desigualdad entre sexos.

A su vez, Beauvoir piensa que existen elementos que han servido a ese modelo social patriarcal para legitimar la sujeción de la mujer. Por ejemplo, la biología ha sido una de las herramientas más efectivas, puesto que ha dotado de base material las concepciones masculinas de la mujer como segundo sexo, como la *alteridad*. Dicho de otra forma, la interpretación que se ha hecho de los datos biológicos y el cuerpo de la mujer desde la conciencia masculina, han pretendido refrendar las ideas que hacían de la mujer un individuo diferente al hombre en cuanto a libertades y capacidades se refiere. En términos más actuales, incluso la ciencia, la filosofía, la religión, la cultura, la economía, etc., han constituido una serie de instrumentos que han servido de fundamento para los estereotipos de género. Los estereotipos de género que se encargan a su vez de dotar de una pretendida esencia a la mujer, algo contrario al existencialismo que ambos pensadores profesaban, pero que se desprende de la ambigüedad que, según Beauvoir, encerraba esta filosofía y se podía apreciar en unos conceptos fundamentales de la filosofía existencialista: Trascendencia/facticidad y libertad/contingencia (Muñoz, 2019: 42). Esto era contradictorio para Beauvoir, ya que la facticidad de la mujer le hace imposible su trascendencia por medio de la realización de sus proyectos y que los elementos contingentes constituidos por la cultura netamente masculina cercenan su libertad.

Otra diferencia notable que merece la pena ser destacada en el pensamiento de nuestra filósofa, es un giro en cuanto al ámbito ontológico, en tanto y en cuanto Beauvoir considera de vital importancia la existencia del otro cuando habla de libertad. En otras palabras, el ser para sí requiere de cierta reciprocidad del otro para llevar a

cabo su libertad. A pesar de que Sartre afirma que «el infierno son los otros» porque el otro, al existir como *ser para sí* en la misma categoría ontológica —en cierta forma— limita mi libertad desde su subjetividad en el momento que me impregnan cierta cosoidad y, por lo tanto, me cosifica para su propia proyección. Con todo, esto no quiere decir que el otro disponga de la facultad para limitar mi libertad. En este sentido, Beauvoir —en parte— concuerda con Sartre, puesto que enfatiza la otredad de los demás sujetos como algo fundamental para la libertad de la mujer. Dicho de otra forma, la libertad tiene un componente de correspondencia y esto hace que podamos impedir que el otro sea verdaderamente libre. Por lo tanto, la libertad beauvoiriana necesita la buena voluntad del otro para que yo pueda ser libre y viceversa. En contraste y aunque parezca un tanto paradójico, para el parisino —a pesar de la concepción negativa del otro en la lucha de subjetividades— no necesitamos de esa buena fe del otro, sino que nuestra libertad, en última instancia, es absolutamente autónoma y no depende de nadie. Si esto ocurriera como afirma Beauvoir, sería debido a que nosotros concedemos, también libremente, ese poder al otro, le cedemos voluntariamente nuestra libertad. Esto es algo relevante, ya que mientras Sartre considerará el ser para sí y el ser en sí en su ontología, Beauvoir añadirá el *ser para el otro* a este binomio por la alta implicancia que le da al otro en mi realización y libertad, sin el cual mi libertad, en cierta manera, no es posible o, en el mejor de los casos, dificulta notablemente su realización.

A pesar de haber notado ya una serie de diferencias entre el pensamiento de Beauvoir y el de Sartre referente a la libertad, es pertinente que —al igual que hemos procedido con Sartre— resaltemos una serie de conceptos que consideramos fundamentales para comprender la libertad beauvoiriana. Esto resulta interesante, al mismo tiempo que imprescindible ya que la parisina dotará de un significado particular dichos términos. Ciñéndonos en la obra de Cristiana Sánchez, *Simone de Beauvoir: del sexo al género*, notamos el énfasis en cuatro elementos: proyecto, trascendencia, reciprocidad y situación. El proyecto para Beauvoir tiene el sentido de lanzarse hacia fuera de uno mismo, fuera de la conciencia en particular y no quedar prisionero de esa libertad abstracta que se le impone a la mujer. Al mismo tiempo, este salir nos muestra un entorno de posibilidades abiertas. Si no podemos proyectarnos hacia fuera, no seremos libres. La trascendencia será para nuestra filósofa algo necesario para que la mujer sea libre, al mismo tiempo que un elemento fundamental en la filosofía

existencialista. Gracias a la capacidad que tenemos como sujetos de trascendernos es por lo que no permanecemos encerrados en nuestra subjetividad. La trascendencia sería en Beauvoir una suerte de acción materializada de los proyectos que nos conformamos en nuestra conciencia por medio de los cuales nos redefinimos constantemente. La reciprocidad a su vez será un elemento notable en la libertad de Beauvoir, ya que considera que no somos solo seres para sí, enfrentados a seres en sí, sino seres para los otros. En este sentido, surge la condición de posibilidad de la reciprocidad para que en mi relación con los otros no se vea en peligro el ejercicio de mi libertad, al mismo tiempo que yo tampoco ponga límites al otro para ejercer su libertad. Una relación entre dos conciencias libres, puesto que se reconocen mutuamente.

Por último, la situación será el elemento, a mi juicio, más relevante en la libertad beauvoiriana, al mismo tiempo que discordante con la libertad sartreana. Es por esto por lo que merece una atención especial. La situación para Beauvoir no será algo similar a su contexto, sino que se puede entender como algo que se le presenta al sujeto dentro del contexto donde existe. En otras palabras, la situación para la parisina tiene un sentido más específico y concreto. Asimismo, la situación no es algo neutral como en Sartre, sino que viene a significar para nuestra filósofa las fronteras de nuestra libertad. En este sentido, no solo las mujeres tienen situación, sino también los hombres. Ahora bien, es preciso resaltar que sendas situaciones son radicalmente distintas. Se puede inferir que, si las situaciones son los límites de nuestra libertad, la situación de la mujer será mucho más limitante que la del hombre. La situación del hombre será —aunque limitante por definición— privilegiada en comparación con la de la mujer. La situación del hombre es privilegiada en tanto que las posibilidades que se le brindan para trascenderse, para poder llevar a término sus proyectos, son vastísimas, mientras que la situación de la mujer reduce estas posibilidades al mínimo por su identidad sexual. Es más, la trascendencia de la mujer le viene dada de antemano por el varón y no es algo que se construye ella misma. Por lo tanto, es algo cerrado.

Como elementos limitantes de la situación de la mujer se pueden destacar un número desmedido, ya que el mundo en el que vive la mujer es un mundo, como señala la parisina, netamente masculino y que se le impone a la mujer desde su infancia como una verdad única y absoluta (Beauvoir, 2019: 251). En este sentido, si todo el mundo de

la mujer está configurado desde el prisma masculino, cualquier institución, la cultura, la sociedad, las creencias, la ciencia, incluso la interpretación que hace la mujer de ella misma es bajo una visión masculina. A su vez, esta visión masculina del mundo —que hace de la situación de la mujer altamente limitante para su libertad— no es algo imparcial, sino que el hombre se ha ocupado de trascenderse a sí mismo por medio de la subyugación de la naturaleza y de la mujer (Beauvoir, 2019: 140). Pero los límites de la libertad de la mujer no se quedan solo en lo cultural, en la moral, lo social, etc., sino que se imprimen en el propio cuerpo de la mujer, como hemos dado a entender anteriormente cuando hablamos de la biología y la libertad de la mujer. Sin embargo, esto conviene matizarlo, ya que cuando nos referimos al cuerpo de la mujer como parte de la situación que limita su libertad, no estamos hablando de su cuerpo *per se*, sino más bien, como se ha hecho con el resto del mundo, de la interpretación que se ha hecho de este. Al cuerpo de la mujer se le ha dotado de un propósito específico incluso en su sexualidad, ya que el mayor propósito al que puede aspirar para emanciparse es el de engendrar una vida y cuidadora de su hogar (Muñoz, 2019: 99). Con base en esto, podemos apreciar que a la mujer se la considera con esa visión técnica del mundo mencionada por Sartre, en tanto y en cuanto se le imprime un propósito para que se realice.

Finalizando con la libertad beauvoiriana, es evidente que no se puede hablar, según nuestra pensadora, de libertad en la misma categoría sin tener en consideración el sexo del individuo. Asimismo, Beauvoir no ignora la libertad de la que habla su pareja sentimental en *El ser y la nada*. La parisina comprende a la perfección a la libertad que se refiere Sartre y lo explica por medio de una separación entre la libertad y la situación en la que ella hace énfasis. En un sentido, concuerda con el parisino cuando este habla de una libertad absoluta, pero solo en lo relativo a la autonomía del sujeto en su conciencia. No obstante, esta libertad se materializa, o debería de materializarse si verdaderamente queremos llamarla libertad, se lleva a la acción en una situación que condiciona nuestra libertad, nuestra autonomía. Aunque no se pueda influir en los proyectos de alguien, sí se puede influir en la situación del otro y al actuar en la situación del otro, de una forma o de otra, puedo limitar su libertad. Es más, cuando una situación de subyugación se interioriza de tal forma como la de la mujer y se convierte

en algo estructural e histórico, es lógico y evidente que esto influya notablemente, incluso, en la autonomía del sujeto.

3.EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA LIBERTAD EN LA FENOMENOLOGÍA EXISTENCIAL SARTREANA

A pesar de la complejidad del pensamiento de Sartre, una de las cosas que está clara es que el ser humano es libre de una manera absoluta y que no puede renunciar a esta libertad, que es algo que le viene dado en su existencia y con lo que tiene que vivir. El propio Sartre afirmará que de lo único que no somos libres es de dejar de ser libres (Sartre, 2019: 599-600). Esto redundaría en que el ser humano para Sartre no tiene excusas frente a su vida, es el completo responsable de su vida. A priori esto parece ser bastante injusto y cruel. Es más, parece ser que una afirmación de este calibre, si se toma hasta sus últimas consecuencias, roza el delirio. El mismo filósofo lo describe cuando habla de la guerra y de todas las atrocidades que esta conlleva. Sartre no considera que las situaciones tengan connotaciones morales, sino que soy yo quien las doto de este valor y que tales sucesos como la guerra son responsabilidad de cada sujeto en ese momento, puesto que siempre le queda la opción de quitarse la vida y no ser partícipe de semejante situación (Sartre, 2019: 748). Claro, ante esto, cabe la cuestión si es posible una filosofía práctica vinculada a la libertad ausente de cualquier sentido ético y ya no tanto si es posible —puesto que hemos contemplado que sí— sino de sí verdaderamente esto se puede llevar a la práctica, si puede extrapolarse de forma general o se queda en una abstracción descrita por el parisino. Por ejemplo, hay que considerar que los judíos fueron responsables de su situación en la segunda guerra mundial. Del mismo modo, desde una óptica sartreana, cabría pensar que una persona en una situación donde se vea mutilada su libertad por estar subyugada —ya sea por la esclavitud o por su sexo—, como es el caso de la mujer en el pensamiento del beauvoiriano, es tan responsable como su opresor. Esto resulta un tanto despiadado. Sabemos que se podrá argüir que esta valoración es algo que forma parte del sujeto, de nuestra subjetividad y no algo objetivo, pero el parisino anula muchos elementos humanos, tales como los sentimientos o las emociones y que forman parte de la existencia humana y de su consciencia.

Asimismo, Sartre intenta salvar la jaula conceptual al negar toda esencia, no solo humana, sino también de la libertad. De acuerdo con esto, recurre constantemente a la nada en su ensayo *El ser y la nada*. El presente es nada, la libertad absoluta que busca es la nada en tanto que pretende volver a una suerte de conciencia que está vacía, etc. Esto es propio del método fenomenológico, esta cualidad descriptiva, pero Sartre define su concepto de la libertad para contraponerlo a lo que se considera comúnmente. Zamora mismo notará que para el parisino la libertad consiste en hacer lo que se pueda y no en hacer lo que se quiera (Zamora, 2005: 125). Ahora bien, ¿hasta qué punto se puede considerar esto ser libre? En otras palabras, no todas las personas pueden hacer lo mismo debido a su situación, algo que Sartre no consideraría un impedimento para ser libre. Además, con tal definición de libertad, está claro que la conclusión es que todos somos libres, puesto que, si no puedo comer hoy por falta de recursos, esto no anula mi libertad, por mucho que otros tengan el poder de hacer que yo permanezca en esta situación de miseria. Esto es producto de su abstracción descomulgada en la obra que nos hemos propuesto analizar, obra que el propio Sartre criticará: «*El ser y la nada* traza una experiencia interior sin ninguna relación con la experiencia exterior —convertida, en cierto momento, en históricamente catastrófica— del intelectual pequeño burgués que yo era» (Sartre, 1973: 77).

Pero esta ausencia de relación con el exterior también implica una ausencia de relación con los otros, o, mejor dicho, una relación violenta en tanto y en cuanto atenta contra mi libertad. «El otro me convierte en un objeto para su conciencia. Pone entre paréntesis mi libertad, mi situación se transforma en elemento conveniente de su situación y factor productivo de su propio proyecto» (Rodríguez, 2004: 172). En este sentido resulta un tanto contradictoria la libertad expuesta por Sartre, ya que no solo no somos libres de dejar de ser libres, sino que la libertad del otro también limita mi libertad. En consecuencia, no existe tal cosa como una libertad absoluta, ya que podríamos decir, la máxima tan manida de que nuestra libertad termina donde empieza la del otro y viceversa. Con base en esto, no habría libertad mientras existiera otro. Esto hace que las relaciones con el otro tengan unas connotaciones negativas y que la reciprocidad no sea posible. Es más, hasta mi proyecto está condicionado por la subjetividad del otro. Parece ser que el parisino recurre —como lo hace Beauvoir— a la dialéctica hegeliana ilustrada en el amo y el esclavo y que esta se trata de una lucha de

conciencias por la libertad y reconocimiento, pero que no se puede dar de una forma bilateral, sino que uno tiene que ser cosificado por la conciencia dominante. En cierta manera, está refrendando, la tesis de Beauvoir respecto a la reducción de la mujer a mero objeto por parte de la conciencia del varón.

4. COCLUSIÓN/APLICACIÓN

Respecto a la conclusión de este somero análisis de la libertad en estas dos fenomenologías, mayormente en la sartreana, es evidente que el debate no se puede dar por zanjado en este trabajo y, probablemente, en muchos otros. Con todo, hay que reconocer el mérito en Sartre de su capacidad de análisis de la conciencia desde una perspectiva fenomenológica, ya que la puesta entre paréntesis que hace la lleva hasta el final de la cuestión, desdibujando los límites de la moral y de cualquier presupuesto que se pueda tener de la libertad, incluso el de hacer lo que uno desee. Esto es atrevido, pero también es cierto que el propósito sartreano se centra en la conciencia. Ahora bien, centrarse en la conciencia desde una perspectiva fenomenológica y existencial, no implica necesariamente renunciar a la moral, o a cualquier tipo de objetividad como hace el parisino.

Esto lo vemos en Beauvoir, la cual también lleva a cabo un análisis fenomenológico existencial de la libertad y no por ello relega de cualquier consideración ética. Sartre pretende llegar a un nihilismo, el cual sumerge al ser humano en el absurdo más profundo, sin ningún tipo de valores. En consecuencia, aunque Beauvoir o cualquier otra persona demostrase que existen situaciones desiguales, esto no redundaría en algo censurable. A su vez, Sartre da por hecho que la conciencia, o la subjetividad de un individuo es libre en cualquier situación. En otras palabras, que este no puede ser manipulado, que lo que uno crea siempre es producto de nuestra libre reflexión sobre ciertos fenómenos. En este sentido no existirían personas que son manipuladas por grupos sectarios, por partidos políticos, grupos religiosos, etc. Todos serían completamente libres, aunque no experimentaran esa angustia generada por la libertad. Dicho de otra forma, el parisino piensa que la reflexión que él hace sobre determinadas situaciones o experiencias las puede llevar a cabo todo el mundo.

Lo que sí es de extrañar es que haciendo Sartre un análisis de la libertad en estos términos, no haya valorado la programación de la conciencia, como sí hace Beauvoir. Es decir, como, por ejemplo, nuestros propios deseos o proyectos pueden estar impuestos en nuestra conciencia desde afuera. En consecuencia, como la libertad abstracta que propone el parisino y que Beauvoir intenta justificar con ciertas afirmaciones, puede ser alienada. Esto lo tenemos presente en el debate tan candente de la actualidad sobre la identidad sexual y no solo en el feminismo. Es más, el propio efecto Pigmalión demuestra que las capacidades de una persona pueden estar condicionadas por influencias externas como el elogio o la constante reprensión. A raíz de esto, si a una niña o a un niño, le decimos que es un niño basando nuestras afirmaciones en datos materiales propuestos por la biología, su conciencia asumirá tal afirmación. Del mismo modo, si afirmamos que los datos extraídos de la biología son interpretables como cualquier relato, esto puede hacer inaccesible una verdad objetiva. Pero sea como sea, lo que sí es notorio es la influencia en la conciencia de los demás que se puede ejercer. Esto se percató Beauvoir, pero no tanto Sartre.

Ahora bien, sendos pensadores suelen ser dogmáticos en un punto de su pensamiento: en su concepto de *mala fe*. De una forma o de otra, ambos pensadores afirman taxativamente que no pensar como ellos piensan es actuar de *mala fe*; es estar equivocado, alienado, etc. En Sartre, no reconocer la libertad absoluta que propone, redundaría en no querer hacerse responsable de tu propia vida y querer hacer responsables a otros de lo que no te gusta de tu vida. En Beauvoir, no considerarse una mujer subyugada por el hombre y asumir sus tesis feministas, redundaría en el placer de la subyugación que obtiene la mujer. En ambos casos, no alinearse con lo que proponen ambos pensadores, es estar errado, querer vivir ausente de libertad y enajenado. Por lo tanto, en este sentido son ellos mismos lo que pretenden anular la libertad de pensamiento del individuo que no quiera estar de acuerdo con sus postulados.

Esto último considero que es más notorio en el pensamiento de Beauvoir, puesto que se otorga la propiedad de hablar por todas las mujeres cuando analiza distintas etapas de la vida y de la sexualidad. Desde la niña pequeña, la adolescente, la mujer adulta, la que decide casarse, la que tiene hijos, la que es lesbiana o prostituta, mujeres de hace siglos, de su tiempo, incluso del futuro, etc., Beauvoir habla por todas las

mujeres. Esto es algo polémico también en la actualidad, donde, solo dentro del feminismo, existen varias corrientes, pero mucho más si nos encontramos con una mujer que profese no ser feminista, ante lo cual será criminalizada. En este sentido, Beauvoir sienta las bases para este pensamiento único respecto a la cuestión de la mujer, donde todas las mujeres, sin distinción de raza, cultura, clase social, edad, condición sexual, etc., deben de ver en su pensamiento el mismo tipo de problemas, incluso perseguir los mismos proyectos.

De esta forma, Beauvoir hará lo contrario que Sartre. Mientras para este es imposible el grupo, ya que este no se puede dar por la libertad absoluta de nuestras conciencias, la parisina propone un grupo homogéneo en lo relativo al feminismo existencialista que ella propone, lo que nos llevaría a una conciencia común de todas las mujeres. Consecuentemente, a la anulación del individuo y pérdida de la subjetividad individual como tal. Tanto una forma como la otra de conciencia que nos plantean ambos pensadores, no parece ser muy viable en nuestro tiempo, ya que nos encontramos con diversos grupos de minorías, donde existe una diversidad apabullante. Nos encontramos con feministas esencialista, feministas contextualista, feministas radicales, etc. Esto nos dice dos cosas contrarias a lo que proponen Sartre y Beauvoir: que el grupo sí es posible y que no es viable encasillar a todas las personas en un mismo grupo, ya que cada uno es un sujeto libre.

Por otra parte, hay algo que se desprende del pensamiento sartreano y no tanto de la filosofía de Beauvoir, esto es la responsabilidad consecuente de la libertad. Sartre nos pone de manifiesto la responsabilidad de cada uno de tomar las riendas de nuestra vida. Esto, independientemente de lo que consideremos que sea justo o no. Esta responsabilidad se puede aplicar a las situaciones injustas de nuestro prójimo. Es decir, podemos darle un uso más humano que el que nos encontramos en el pensamiento de Sartre y no eludir que todos somos —en algunos casos— mitad víctimas, mitad verdugos.

BIBLIOGRAFÍA

Sartre, J. P. (1973). *El escritor y su lenguaje y otros textos*. Buenos Aires: Losada.

Zamora, Á. (2005). De la libertad según Sartre: fundamentos y alguna inconsistencia. *Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica*, (109-110), 125-131.

Muñoz, S.C. (2019). *Simone de Beauvoir: Del sexo al género*. Barcelona: Shackleton Books.

Beauvoir, S. (2019). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.

Pardina, TL (2009). Beauvoir, la filosofía existencialista y el feminismo. *Investigaciones feministas*, 99-106.

Castellanos Llanos, G. (2008). *Releyendo el segundo sexo*. Universidad del Valle, Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad.

Bunge, M. (2005). *Diccionario de filosofía*. México: Siglo XXI.

García, R. J. (2015). *Sartre: El hermoso orgullo de ser libre*. Barcelona: Batisfaco.

Sartre, J. P. (2004). *El existencialismo es un humanismo*. Barcelona: Edhasa.

Palmer, D. D. (1997). *Sartre para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente.

Sartre, J. P. (2019). *El ser y la nada*. Buenos Aires: Losada.

Sartre, J. P. (1986). *Cartas a Castor*. Barcelona: Edhasa.

Rodríguez, J. L. (2004). *Jean – Paul Sartre: La pasión por la libertad*. Barcelona: Bellaterra.

Strathern, P. (1998). *Sartre en 90 minutos*. Madrid: Siglo XXI.